

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS – UEMG
UNIDADE ACADÊMICA DE CLÁUDIO

LUAN MANOEL THOMÉ

**O COMÉRCIO DE ESCRAVIZADOS EM CLÁUDIO (MG) EM TEMPOS DE BRASIL
IMPÉRIO (1885)**

Cláudio (MG)
2023

Relatório final das atividades apresentado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) como requisito da concessão de bolsa, em conformidade com o **Edital 09/2022 PIBIC-JR/FAPEMIG/UEMG**, referente ao período de vigência da bolsa de **12 de dezembro de 2022 a 30 de setembro de 2023**

Orientador(a): Prof. Me. Luan Manoel Thomé.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Thomé, Luan Manoel

Comercialização de escravizados em Cláudio em tempos de Brasil império (1885) [livro eletrônico] : relatório técnico-científico / Luan Manoel Thomé. -- 1. ed. -- Cláudio, MG : Ed. do Autor, 2025.

PDF

Bibliografia.

ISBN 978-65-01-28852-9

1. Cláudio (MG) - História 2. Escravos - Comércio - Brasil - História 3. Escravidão - Brasil - História - Século 19 4. Escravidão - Historiografia - Brasil I. Título.

25-246732

CDD-981.04

Índices para catálogo sistemático:

1. Escravidão : Brasil : História 981.04

Aline Grazielle Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

1- Título: Comercialização de Escravizados em Cláudio em tempos de Brasil Império (1885).

2- Resumo

Esta pesquisa teve por objetivo investigar o perfil das pessoas escravizadas comercializadas em Cláudio (MG), no período de 1885 e 1886. Para tanto, realizamos a pesquisa bibliográfica, tendo por colaboração as ideias de Malerba (1999), Mattei (2017), Schwarcz e Starling (2018) e Schwarcz e Gomes (2018). Neste estudo, amparado por Mattei (2017), utilizamos o termo escravizado como forma de reparação histórica, a esses sujeitos excluídos pela história tradicional. Para a produção dos dados, analisamos o Livro de Escrituras (1885), disponível no Museu Artístico e Cultural de Cláudio (MG). O material apresenta ações do tempo, folhas amareladas e frágeis; possui uma coletânea de sete escrituras produzidas João Teixeira do Amaral em 1885 e 1886, dentre elas, uma tornada sem efeito. As escrituras apontam que somente mulheres escravizadas foram comercializadas nessa localidade; algumas delas possuíam filhos, que ficaram sob a guarda dos seus padrinhos; identificamos também a presença de clérigos na condição de vendedor. Mesmo à época, Cláudio (MG) sendo distrito de Oliveira (MG), propagou práticas do cenário nacional que contribuíram para a desumanização dos sujeitos.

Palavras-chave: comercialização; escravizadas; Cláudio (MG); desumanização.

3- Introdução:

3.1- Para início de conversa:

É tarefa da nova história visibilizar sujeitos que foram “esquecidos” pela historiografia tradicional. No espaço acadêmico tem-se realizado inúmeras discussões em torno de temáticas que são consideradas essenciais para o exercício da cidadania – temas como cultura afro-brasileira, escravização, racismo, misoginia, democracia [...] – têm sido abordados, cujo objetivo é desencadear nos sujeitos um posicionamento crítico frente à uma realidade que ainda insiste em ser preconceituosa.

Nesta pesquisa utilizamos o vocábulo escravizado – o sujeito foi forçado a essa situação – ninguém nasce para ser alvo de desumanização. Falar em “escravizados” e em “povo explorado” é mais do que uma posição, é uma necessidade de reparação histórica (Mattei, 2017, p. 19). Nesse sentido, as pesquisas históricas dão um retorno significativo para a localidade, no que tange aos processos que ocorreram para a consolidação do lugar, pois “não é a história que nos muda; mais, nós mudamos através da história” (Noel, 2017, p. 21) – buscamos uma mudança que fomente a inclusão, o respeito à diversidade e a diferença, o diálogo como possibilidade de crescimento –.

O Brasil foi construído sob o sangue de milhares de africanos que vieram pra cá obrigados, deixando para trás suas famílias, culturas, suas vidas – tiveram ceifados sua humanidade – e em Cláudio (MG), antes denominada Aparecida do Cláudio, distrito pertencente à Oliveira (MG) essa realidade não foi diferente, como consta nos registros presentes no Museu da referida cidade.

Este estudo se justifica, ao possibilitar as novas gerações o acesso ao conhecimento histórico. Amparados na nova história, buscamos, por meio da análise documental, informações sobre a dinâmica de comercialização dos escravizados e dos registros disponíveis nos documentos cartoriais (escrituras). É preciso dar visibilidade as pessoas comuns, e, principalmente, aos sujeitos que foram esquecidos de forma proposital pela história tradicional.

Constitui função da universidade propiciar aos estudantes espaços de contato com as pesquisas, para que assim, haja uma maior articulação entre os saberes trabalhados, como também contribuir para o desenvolvimento regional. Agradecemos ao apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig), ao fomentar o desenvolvimento científico em Minas Gerais e por financiar o desenvolvimento desta investigação.

Vale destacar que este estudo é o resultado do entrelaçamento de quatro instituições que muito têm contribuído com o fazer educacional do país: a Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) – instituição do coordenador da proposta; a rede pública de ensino – onde a estudante bolsista é regulamente matriculada no Ensino Médio; a Fapemig com o financiamento, o Museu Artístico e Cultural de Cláudio (MG), local onde os documentos estão armazenados.

A seguir, veremos o que a produção acadêmica nos diz sobre nossas categorias de análise:

3.2- Pesquisas históricas e a iniciação científica.

Segundo Gatti (2002), a pesquisa é ação na qual procuramos conhecer sobre algo. Ou seja, o ato de pesquisar, está presente no nosso dia a dia, pois sempre estamos em busca de novos saberes ou solução de problemas – isso configura a natureza investigativa –. Gil (2007) corrobora com esta ideia, para ele, a pesquisa é um processo racional e sistemático, cuja atividade é a busca de solucionar os problemas propostos.

No entanto, na universidade, a pesquisa busca produzir um conhecimento que é sistemático, estruturado e seguro (Gatti, 2002), procuramos conhecer aquilo que nos parece, em um primeiro momento, ininteligível. Neste processo, o homem que é um ser social, produz suas ideias, por meio da coletividade:

O caráter coletivo do conhecimento reflete não só o fato de que homem não produz conhecimento sozinho, como o fato de que o conhecimento, uma vez produzido, interfere na vida do próprio homem. Ao serem formulados e veiculados, as ideias e os conhecimentos

contribuem para a manutenção e a justificativa da própria sociedade – nas suas relações, seus costumes e seus valores – ou para sua modificação (Moroz; Gianfaldoni, 2006, p. 10).

Portanto, a pesquisa busca contribuir com a sociedade com um todo, por isso fomenta novos diálogos, momentos formativos e contribui para a melhoria da qualidade de vida. No entanto, nenhum conhecimento é absoluto e sempre é passível de alteração, daí que vem a importância da manutenção das ações de pesquisas nas universidades públicas e dentre elas, podemos destacar, a iniciação científica (IC) de estudantes do ensino médio (EM) na condição de pesquisadores. “A IC é um dos caminhos para iniciar o processo de formação de pesquisadores, um instrumento de construção do pensamento científico, pela inserção de aprendizes na prática da pesquisa” (Cabrero; Costa, 2015, p. 109).

Iniciar o estudante do EM no universo da pesquisa, torna-se algo fundamental, pois este sujeito, ocupará futuramente o seu espaço na universidade. Segundo Massi e Queiroz (2015), a IC no Brasil começou informalmente na década de 50, e tornou-se alvo de políticas públicas em 1963, “[...] a existência e organização de um projeto institucional nacional de IC é um diferencial do Brasil perante vários países americanos e europeus, nos quais essa atividade geralmente depende de iniciativas individuais dos docentes” (Massi; Queiroz, 2015, p. 37).

No contexto brasileiro, existem agências cujo objetivo está voltado em financiar o desenvolvimento de projetos de IC, como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) – vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações; no estado mineiro temos a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), ligada ao governo do estado, que tem feito o diferencial em nossa região. Segundo Massi e Queiroz (2015, p. 37) a IC pode ser tratada em duas perspectivas:

[...] 1) enquanto um processo que abarca todas as experiências vivenciadas pelo aluno – programas de treinamento, desenvolvimento de estudos sobre a metodologia científica (dentro de uma disciplina ou não), visitas programadas a institutos de pesquisa e a indústrias etc. – durante ou anterior à graduação, com o objetivo de promover o seu envolvimento com a pesquisa e, conseqüentemente, desenvolver a chamada formação científica; 2) como o desenvolvimento de um projeto de pesquisa elaborado e desenvolvido sob orientação de um docente da universidade, realizada com ou sem bolsa para os alunos.

Considerando o que é apontado pelas autoras, nesta pesquisa, optamos pela primeira perspectiva, a IC ocorrendo “antes à graduação”, devido ao seu caráter formativo, por isso deve ser uma ação permanente. Para Cabrero e Costa (2015), as universidades e os institutos de pesquisas têm a obrigação de desenvolver essas ações na região na qual estão inseridos, no que tange ao financiamento de projetos e a oferta de bolsas, seja para estudantes do ensino médio, na graduação ou na pós-graduação, vale destacar que este primeiro, ainda é recente em nosso contexto.

Inserire-se na grande área das Ciências Humanas, as pesquisas históricas, que visam

estudar acontecimentos, com vistas a compreender/problematizar a nossa realidade. Compreende-se a história, como sendo “[...] uma interação entre o historiador e o fato histórico num processo dialógico infinito entre o passado e o presente” (Padilha; Nascimento, 2015, p. 124). E essa interação acontece de variadas formas, uma delas é a pesquisa, a IC oportuniza que este diálogo aconteça metodicamente e profícuo.

Para as autoras em voga, quando o historiador seleciona o seu objeto de estudo, ele tem o “poder” em suas mãos, se apresentará os fatos a partir de uma descrição ou se irá analisá-lo por meio de uma matriz teórica. Neste estudo utilizaremos as conceituações da História Cultural (HC), o homem é um ser cultural, que partilha e constrói significados em sua ação no mundo (Pesavento, 2014). Para uma melhor contextualização, veremos no item a seguir alguns aspectos importantes no que tange à contextualização do período histórico, foco desta proposta de investigação.

3.3 – Brasil em tempos de Império e escravidão.

A escravidão é uma mácula da nossa história, presente no contexto brasileiro desde a colonização, com o Império, essa realidade não foi alterada. “Ao contrário, pode-se afirmar que a Independência sequer tocou nas classes escravistas brasileiras, preservando intactos os três alicerces em que se fundou a produção colonial: o latifúndio, a monocultura e a escravidão” (Malerba, 1999, p. 06). Com o país sem vínculos diretos com o governo português, a estrutura social brasileira permaneceu da mesma forma.

Segundo Fausto (2006), a partir de 1570, o governo português mobilizou a importação dos africanos para serem escravizados. Para Malerba (1999), o tráfico foi considerado uma engrenagem no Brasil colonial, sendo uma atividade demasiadamente lucrativa, vantagens alcançadas com o sofrimento de milhares de pessoas.

Entre os séculos XVI e XIX, milhares de homens e mulheres negros perderam sua condição humana ao serem capturados e transformados em mercadoria negociável, através de uma atividade comercial denominada tráfico atlântico, que envolveu sujeitos de três continentes: Europa, África e América, culminando na escravidão negra, da qual o Brasil participou intensamente (Leite, 2017, p. 64).

A escravização é uma prática que contribui para o homem ser menos, portanto um ato de desumanização. Esse cenário perdurou no contexto brasileiro por quase 300 anos, para Leite (2017) era um meio utilizado para manter a produção agrícola em grande escala, originando riqueza para um pequeno grupo, a elite brasileira.

Para Malerba (1999), a escravização aponta dois lados no processo – senhores e escravizados – e entre eles, uma imensa distância. Os primeiros, senhores do poder, detentores

de riquezas e “donos” dos locais aos quais, exerciam o poderio sobre aqueles que eram tidos como mercadoria. Já os escravizados, responsáveis pela produção de riqueza dos senhores, eram o meio de exploração desse sistema desigual.

É importante destacarmos que os africanos não aceitaram de forma passiva essa condição, diversos foram os movimentos de resistência ocorridos em busca de sua humanização. Conforme Leite (2017), podemos elencar tais incidências em três momentos: resistência – a não aceitação pelo imposto, a recusa de deixar uma vida para trás; rebelião – durante o tráfego no atlântico, em meios as condições insalubres de transporte; radicalidade – assassinato dos escravizadores, dos senhores.

No entanto, são os movimentos organizados durante o processo de escravização - fugas e formação de quilombos - que revelam a dimensão da resistência à escravidão. Assim como os movimentos ocorridos depois da Abolição, são os que melhor explicam a luta dos escravos por liberdade, respeito, dignidade e direitos no Brasil (Leite, 2017, p. 65).

Nesta direção podemos acrescentar também que “[...] os negros aquilombados representavam uma negação do sistema escravista apenas na medida em que pretendiam fugir dele” (Malerba, 1999, p. 40). A formação dessas sociedades materializava o embate a uma estrutura opressora, uma luta pela conquista do direito à vida, uma iniciativa de humanização.

Segundo o historiador Boris Fausto (2006), a independência, que inaugurou o Brasil Império, contou com empates militares graves, na tentativa de conquistar a autonomia do país das amarras de Portugal que perdurava por anos. Para o autor, os conflitos de renome ocorreram na região Sul do país e no estado da Bahia – neste último, muitas vidas foram ceifadas, trazendo para o contexto do país uma nova ordem: pautada na cisão com o governo português.

[...] a consolidação da Independência se fez em poucos anos, sem grandes desgastes. Mais do que isso, a emancipação do Brasil não resultou em maiores alterações da ordem social e econômica, ou da forma de governo. Exemplo único na história da América Latina, o Brasil ficou sendo monarquia entre repúblicas (Fausto, 2006, p. 146).

Portanto, com a independência, houve a continuidade do cenário vivido pelos brasileiros, os grupos dominantes permaneceram no poder, “a elite política promotora da Independência não tinha interesse em favorecer rupturas que pudessem pôr em risco a instabilidade da antiga colônia” (Fausto, 2006, p. 146). No entanto, vale destacar, que neste cenário ainda haviam movimentos de resistência, como no Nordeste, alguns locais já defendiam o republicanismo.

Dom Pedro I ocupou o trono de primeiro imperador do Brasil – filho de Carlota Joaquina e Dom João VI – governou o país no período de 1822 e 1831. Uma das primeiras ações do imperador foi a elaboração da Constituição de 1824, “a primeira Constituição brasileira nascia de cima para baixo, imposta pelo rei ao “povo”, embora devamos entender por “povo” a minoria de brancos e mestiços que votava e que de algum modo tinha participação na vida política” (Fausto,

2006, p. 149).

Este documento propunha a monarquia hereditária, como forma de governança (Fausto, 2006). Além disso, estabelecia a existência de 04 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador – sendo o primeiro e o último sob responsabilidade de Dom Pedro I, marcas do seu autoritarismo.

No Brasil, os movimentos pela Independência, e a própria Constituição de 1824, foram baseados nos princípios liberais. No entanto, a escravidão não foi abolida juntamente com a abolição do sistema colonial; ela se estende por mais 66 anos, durante os quais Escravidão e Liberalismo andavam lado a lado, constituindo uma verdadeira “comédia ideológica”, no entender de Roberto Schwartz (1992) (Leite, 2017, p. 66).

Desde a Constituição de 1824, os escravizados foram apartados dos direitos (Fausto, 2006). Esse caos só foi controlado, diante das pressões exercidas pelos movimentos abolicionistas, no qual alguns dispositivos legais foram promulgados perenemente, a saber: Lei Eusébio de Queiroz (1850) – proibia o tráfico negreiro; Lei do Ventre Livre (1871) – aqueles sujeitos nascidos a partir daquela data estariam livres, os senhores poderiam libertá-los com 08 anos com direito a uma indenização, ou com 21 anos sem nenhuma benesse; Lei dos Sexagenários (1885) – os sujeitos com mais de 60 anos, estariam libertos, contudo deveriam trabalhar para seus senhores por mais três anos, além de residir na localidade por no mínimo cinco anos; por fim temos a lei Áurea (1888).

A abolição foi historicamente conquistada pelos próprios escravizados, a partir de cada forma de resistência por eles apresentadas. Nos últimos anos de existência da instituição escrava a resistência negra ganhou reforço do abolicionismo, movimento composto por sujeitos livres e contrários à manutenção do sistema escravocrata. Não obstante, a libertação não significou a instituição automática dos direitos de cidadania dos ex-escravos. Estes, precisaram organizar movimentos de luta pela defesa de seus direitos, bem como contra os estereótipos, racismo e preconceitos que os vitimaram na sociedade de classe brasileira (Leite, 2017, p. 66).

Vale destacar que as leis são fruto de uma intensa luta por um lado os escravizados resistentes – que enfrentavam seus senhores, fugiam e formavam os quilombos – , e por outro, os movimentos abolicionistas que gerou uma repercussão em diversas esferas de atuação humana, como as artes.

Mesmo com a promulgação vagarosa das leis, percebemos que os governantes, durante o segundo reinado, principalmente Dom Pedro II, ao abolir a escravidão não estabeleceu condições mínimas para o recém-libertos viverem. O estado não implementou políticas públicas, resultado disso, ainda hoje “sentimos na pele” as consequências, como o racismo, a desigualdade social, o analfabetismo.

4-Material e Métodos:

Para o desenvolvimento deste estudo, desenvolvemos as seguintes ações:

-Leitura de referenciais teóricos sobre os pressupostos básicos da metodologia científica, tendo por aporte teórico as produções de Gil (2008), Gerhardt e Silveira (2009) e Brasileiro (2021).

-Pesquisa bibliográfica: buscamos na literatura acadêmica trabalhos que discorrem sobre Brasil imperial, escravidão e a história de Cláudio (MG). Identificamos vários materiais que nos forneceram dados importantes sobre a temática em questão, nesse interim, destacam-se os estudos de Malerba (1999), Fausto (2006), Mattei (2017), Leite (2017), Schwarcz e Starling (2018) e Schwarcz e Gomes (2018).

-Momentos formativos: ao longo de todo o projeto discutimos dialogicamente sobre os referenciais teóricos identificados, o principal objetivo é desenvolver a oralidade e a crítica da bolsista, para incentivá-la a ingressar na universidade e dar continuidade às ações de pesquisa. Para cada leitura, ela produziu fichamento.

-Pesquisa Documental: a bolsista conheceu o Museu Artístico e Cultural de Cláudio (MG) e o trabalho desenvolvido pela instituição. Na sequência, partimos para a análise do “Livro de Escrituras de Escravos”, um documento cartorial, datado em 1885. Em contato com o material, aplicamos o seguinte protocolo de pesquisa:

1-Técnicas de segurança: uso de equipamentos luvas e máscara para acesso aos documentos e conhecimento da forma adequada de manuseamento do material;

2-Análise preliminar do documento: envolve o conhecimento do material – tamanho, condições de guarda, conteúdo –;

3-Leitura prévia do documento cartorial: para uma maior imersão do estudante, a leitura das escrituras será realizada de forma individual, para que este possa conhecer o estilo de escrita presente na cultura claudiense no final do século XIX. Após isso, a leitura ocorreu em conjunto, para que as possíveis lacunas fossem preenchidas.

Figura 01 – Livro de Escrituras de Escravos.

Fonte: dos pesquisadores.

As informações identificadas foram catalogadas em planilhas do Excel e analisadas à luz dos referenciais teóricos lidos, nessa fase iremos “[...] procurar refletir historicamente a fim de compreender e tentar reconstruir as intenções contidas nessas fontes, ou seja, o que as pessoas que as criaram queriam que os outros compreendessem e pensassem daqueles acontecimentos (Padilha; Nascimento, 2015, p. 124)”.

-Elaboração de Relatórios: conforme determina o Edital 09/2022 - BIC - JR/FAPEMIG/UEMG.

-Participação em Eventos Científicos: apresentação dos resultados no Seminário de Pesquisa e Extensão da UEMG e de outros eventos científicos.

5-Resultados e Discussão¹:

5.1- Materialidade da fonte:

O material apresenta ações do tempo, folhas amareladas e frágeis; possui dimensões de 9 cm de largura e 31 cm de altura. Com um total de 25 folhas, segundo o termo de abertura, no entanto, o referido livro não possui termo de fechamento.

A procedência do livro é do Rio de Janeiro, provavelmente comprado na Livraria e Loja de Papel Matheus Costa e Companhia. O acervo dessa pesquisa foi composto por uma coletânea de sete escrituras, produzidas João Teixeira do Amaral, em 1885 e 1886, dentre elas, uma tornada sem efeito.

¹ Essa parte do texto elaborei em conjunto com o orientador da pesquisa.

5.2- Perfil de escravizadas em Cláudio (MG):

As escrituras apontam que somente mulheres escravizadas foram comercializadas nessa localidade, a saber: Ana (21 anos), Maria (18 anos), Marianna (29 anos), Sancha (34 anos), Honorata (40 anos), Rosalina (18 anos) e Eulália (20 anos). Além disso, cabe-nos sublinhar: Marianna possuía um filho, o Antônio, este ficou sob a guarda do padrinho; Honorata possuía três filhos - Perciliana, Antônio e Francisco, não há informação com quem as crianças ficaram - todas se encaixavam nas prerrogativas da Lei do Ventre Livre (1871).

Conforme Sousa (2020, p. 183), a ação dos escravizados de constituir uma família representou dois importantes aspectos, a saber: uma estratégia de sobrevivência nesse sistema desumano e um mecanismo de manutenção dessa realidade. Para a autora em tela, a família é uma forma de:

[...] criar laços e construir um espaço de afeto que tornasse o cativo menos cruel e mais humano; mas, por outro lado, estes mesmos laços poderiam se tornar uma fraqueza ainda maior, algo a ser usado pelos proprietários contra os escravizados.

Chama-nos a atenção esse aspecto relacionado à fraqueza. Em nossa investigação, duas escravizadas foram separadas dos seus filhos, como mencionamos. As escrituras não evidenciam com quem as crianças ficaram, tampouco nos fornecem dados que nos permitem identifica-las. No entanto, o documento nos fornece pistas de que essas mulheres constituíram um ambiente familiar, “quando possível e em curtos intervalos, era nesse ambiente que poderiam ser ‘apenas’ sujeitos, pais, mães, filhos, avós, amigos etc., criando vínculos, compartilhando um cotidiano” (Sousa, 2020, p. 183).

Identificamos também a presença de clérigos na condição de vendedor, sujeitos pertencentes à Igreja Católica participaram ativamente na manutenção desse sistema. Conforme Silva e Silva (2021), o clero utilizava a mão de obra escravizada, para à época, ter um sujeito subordinado, era a declaração pública de poder. De acordo com Azzi (2008), os padres beneficiavam dos trabalhos dos negros. Em Cláudio (MG), o vigário João Alexandre Mendonça negociou a escravizada Sancha em 1º de fevereiro de 1887.

Quanto à naturalidade dessas mulheres, cinco eram de Oliveira, uma de Formiga e uma de Bom Sucesso. Ou seja, elas eram oriundas das cidades circunvizinhas, o que nos indica que o comércio de escravizados ocorria em uma relação micro e macro, atendendo toda a região mineira, vale destacar que “o escravo negro foi, fundamentalmente, o trabalhador da economia brasileira entre os séculos XVI e XIX. [...] Em Minas, os escravos constituíram parcela significativa da população. O contingente formado por brancos era a minoria da sociedade” (Campolina *et al*, 1988, p. 17).

Os valores “pagos” estavam entre 150 a 650 mil réis, destes eram retirados os impostos pagos à Coletoria, calculados de 3% a 5% do valor total. Mesmo à época, Cláudio (MG) sendo distrito de Oliveira (MG), propagou práticas do cenário nacional que contribuíram para a desumanização dos sujeitos.

6-Considerações Finais:

Essa pesquisa colaborou para a inserção da bolsista, discente regularmente matriculada no Ensino Médio, no universo acadêmico. O desenvolvimento da proposta contou com leitura e socialização dos referenciais teóricos; conhecimento dos procedimentos metodológicos relativos às pesquisas históricas e a análise documental, especificamente, de escrituras cartoriais.

Alem disso, trouxe para a visibilidade, sujeitos esquecidos de forma intencional pela história tradicional – mulheres negras escravizadas –. Como também, colaborou para o cenário científico da região do centro-oeste mineiro, que ainda, possui, um número restrito de estudos envolvendo a localidade.

Os objetivos delineados foram alcançados na íntegra. Cláudio (MG), à época, por ser distrito de Oliveira (MG) foi cenário para as práticas de desumanização, ao comercializar sete mulheres escravizadas, todas oriundas de cidades da região. Agradecemos à Fapemig pelo apoio e financiamento para o desenvolvimento desta proposta.

Referências:

Fonte:

CLÁUDIO. **Livro nº 01 de Escripturas de Escravos**. Acervo do Museu Artístico e Cultural de Cláudio (MG), 1885.

Bibliografia:

AZZI, Riolando. **A Igreja Católica na formação da sociedade brasileira**. Aparecida: Santuário, 2008.

BRASILEIRO, Ada Magaly Matias. **Como produzir textos acadêmicos e científicos**. 1. Ed. São Paulo: Contexto, 2021, 272 p.

CABRERO, Rodrigo de Castro; COSTA, Maria da Piedade Resende da. Iniciação científica, bolsa de iniciação científica e grupos de pesquisa. In: MASSI, Luciana; QUEIROZ, Salette Linhares (orgs). **Iniciação científica: aspectos históricos, organizacionais e formativos da atividade do ensino superior brasileiro**. 1. ed. São Paulo: Editora Unesp Digital, 2015. Disponível em:

<https://static.scielo.org/scielobooks/s3ny4/pdf/massi-9788568334577.pdf>. Acesso em: 14 out. 2022.

CAMPOLINA, Alda Maria Palhares; MELO, Cláudia Alves; ANDRADE, Mariza Guerra de. **Escravidão em Minas Gerais**. Belo Horizonte: Arquivo Público Mineiro, 1988. Disponível em: http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/uploads/arquivos/PDF%20-%20caderno_escravidaio.pdf. Acesso em: 3 dez. 2023.

FAUSTO, Boris. **História do Brasil**. 12 ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2006.

GATTI, Bernadete Angelina. **A construção da pesquisa em educação no Brasil**. Brasília: Plano Editora, 2002.

GIL, Antônio. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo (org). **Métodos de Pesquisa**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf>. Acesso em: 27 out. 2022.

LEITE, Maria Jorge dos Santos. Tráfico atlântico, escravidão e resistência do Brasil. **Sakofa** Revista de História da África e de Estudos da Diáspora Africana, ano X, nº XIX, agosto 2017. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/sankofa/article/view/137196/132982>. Acesso em: 28 out. 2022.

MALERBA, Jurandir. **O Brasil Imperial (1808 – 1889): panorama da história do Brasil no século XIX**. Maringá: Eduem, 1999. Disponível em: <https://bibliotecaonlinedahisfj.files.wordpress.com/2015/02/jurandir-malerba-o-brasil-imperial.pdf>. Acesso em: 28 out. 2022.

MASSI, Luciana; QUEIROZ, Salette Linhares. A perspectiva brasileira da iniciação científica: desenvolvimento e abrangência dos programas nacionais e pesquisas acadêmicas sobre a temática. In: MASSI, Luciana; QUEIROZ, Salette Linhares (orgs). **Iniciação científica: aspectos históricos, organizacionais e formativos da atividade do ensino superior brasileiro**. 1. ed. São Paulo: Editora Unesp Digital, 2015. Disponível em: <https://static.scielo.org/scielobooks/s3ny4/pdf/massi-9788568334577.pdf>. Acesso em: 14 out. 2022.

MOROZ, Melania; GIANFALDONI, Helena T. A. **O processo de pesquisa: iniciação**. 2. ed. Brasília: Liber Livro Editora, 2006.

MATTEI, Fabrício Nicolao. Prólogo segundo. In: NOEL, Mario. **Escravos ou escravizados? Haiti: uma história de paixão, de luta e sofrimento**. Caxias do Sul – RS: Educus, 2017. Disponível em: <https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/ebook-escravos-escravizados.pdf>. Acesso em: 20 out. 2022.

NOEL, Mario. **Escravos ou escravizados? Haiti: uma história de paixão, de luta e sofrimento**. Caxias do Sul – RS: Educus, 2017. Disponível em: <https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/ebook-escravos-escravizados.pdf>. Acesso em: 20 out. 2022.

PADILHA, Lúcia Mara de Lima; NASCIMENTO, Maria Isabel Moura. A pesquisa histórica e a história da educação. **Revista Histedbr Online**, Campinas, nº 66, p. 123 - 134, dez 2015. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/view/8643706/11222>. Acesso em:

01 set. 2022.

PESAVENTO, Sandra Jatahy. **História e História Cultural**. Belo Horizonte: Autêntica, 2014.

SCHWARCZ, Lilia; GOMES, Flávio (org). **Dicionário da escravidão e liberdade**. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

SCHWARCZ, Lilia; STARLING, Heloísa Murgel. **Brasil: uma biografia**. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

SILVA, Christiano Robério Batinga da; SILVA, Roberval Santos da. A escravidão africana no Brasil e a Igreja Católica: posicionamentos no contexto de uma sociedade escravocrata. **Revista Latino-Americana de Estudos em Cultura e Sociedade**, Foz do Iguaçu, v. 7, n. 1, 2021. Disponível em: <https://periodicos.claec.org/index.php/relacult/article/view/2075/1432>. Acesso em: 11 nov. 2023.

SOUSA, Caroline Passarini. Raça, gênero e maternidade: as mulheres escravizadas na proposta de emancipação gradual de José Bonifácio. **Em tempos de Histórias**, Brasília (DF), n. 36, p. 177-195, 2020. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/emtempos/article/view/31684>. Acesso em: 2 dez. 2023.